

Desarrollo de habilidades para la mediación de aprendizajes entre pares

Development of Skills for Mediation of Peer Learning

Elizabeth Mena¹

Resumen

Aprender es un proceso social donde se aprende de otros y con otros. Este proceso se gesta en el binomio docente-estudiante, pero también se produce de manera informal en la interacción cuando los mismos estudiantes se ofrecen ayudas pedagógicas. En este sentido, surge el interés por aprovechar el potencial de la mediación entre pares desarrollando en los estudiantes esta habilidad, a fin de poder desatar nudos críticos. El paradigma subyacente es el interpretativo con enfoque cualitativo. El diseño es de campo con un nivel descriptivo. Para la obtención de información, se usaron como técnicas la entrevista y la observación participante, y como instrumentos el guion de entrevista y las notas de campo. Entre los hallazgos más relevantes se evidenció que aunque los estudiantes desconocen el contexto teórico que sostiene el aprendizaje mediado, lo aplican, a su vez, el aprendizaje entre pares permite explorar y consolidar la vocación docente de los estudiantes.

Palabras clave: habilidades, mediación, aprendizajes entre pares.

Abstract

Learning is a social process where you learn from others and with others. This process takes place in a teacher-student binomial, but it also occurs informally in the interaction when the students offer themselves pedagogical helps. In this regard, it appears the interest for taking advantage of the learning potential in peer mediation by developing on them this skill. The underlying paradigm is the interpretative-qualitative. It was a field investigation of descriptive character. The technique to collect information basically was participant observation and interviewing, and as an instrument interview script and field notes. Among the most relevant findings emerged that, although the students are not aware of the theoretical background of mediated learning, they applied it, at the same time, peer-to-peer learning allows them to explore and consolidate their vocation of teaching.

Keywords: skill, mediation, learning in peer.

¹ <https://orcid.org/0000-0002-8023-5293>, elizabethmena_21@hotmail.com

1. Introducción

Las tendencias educativas contemporáneas se orientan a sostener que el aprendizaje no es un acto aislado, por el contrario, aprender es producto del entorno e implica interactuar con otros al establecer nexos de ayuda. En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), promueve planes que se orientan a hacer del aprendizaje un acto de cooperación entre los participantes. Así, en 2014, emanó orientaciones para la creación del Plan Nacional de Preparadores Estudiantiles (PNPE), destinado a incorporar estudiantes como preparadores en áreas neurálgicas para realizar actividades intraescolar, donde estudiantes de grados superiores coadyuvan en el logro del aprendizaje de compañeros en grados inferiores a fin de minimizar la deserción y la repitencia escolar.

Aunque las intenciones del ente rector son plausibles, cabe destacar las palabras de Monereo, Pozo, & Castelló (2001), «...resulta imprescindible que existan unas mínimas condiciones en cuanto al nivel de conocimientos sobre el tema, las actitudes y concepciones existentes, y la forma de organizar las materias» (p. 21). Es decir, aunque esta es una acción potenciadora del aprendizaje, requiere que los estudiantes tengan una formación que les permita desarrollar su habilidad para desatar nudos críticos en sus pares.

En este sentido, la investigación estuvo destinada a proponer un conjunto de estrategias instruccionales orientadas al desarrollo de habilidades para la mediación de aprendizajes entre pares. Dicha acción se planeó para concretarse en cuatro fases: diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. Su importancia radica en trastocar la formación del preparador, tanto en lo académico como en lo humano.

2. Fundamentación teórica

El aprendizaje ha sido apreciado desde diferentes puntos de vista, ya sea como un cambio permanente de la conducta, una adquisición del conocimiento a partir del uso de las estructuras mentales, una construcción de significados a partir de la experiencia o un producto de la interacción social.

En cuanto al aprendizaje como un hecho socializador, el psicólogo ruso Lev Vygotski (1896-1934) indicó que «...el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que le rodean» (Vygotski, 1979, p. 136), es decir, le da gran relevancia a la interacción y resalta al entorno como generador de aprendizaje. En sus trabajos, se esforzó en explicar cómo el aprendizaje se forma a partir de los procesos sociales. Su teoría, conocida como sociocultural, establece que el estudiante no es solo él, sino que es el resultado de todos los factores que se interrelacionan.

En ese sentido, para que la interacción se produzca, se debe disponer de los escenarios que la viabilice, es decir, se debe suscitar contextos en los cuales la mente en formación se encuentra bajo la influencia y guía de la otra más experimentada. A este escenario Vygotski lo denominó: Zona de Desarrollo Próximo. Este es un entramado de ayuda, en la cual subyace la intención de ofrecer orientaciones para desatar los nudos críticos que puede presentar

un estudiante. Desde esta postura teórica, «...el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante» (Vygotski, 1979, p. 139), es decir, el aprendizaje se origina a partir del desarrollo de procesos mentales y se potencia mediante la interacción social entre un sujeto con conocimientos más avanzados y en donde se establecen eslabones que parten de lo que el estudiante es capaz de hacer solo o con la ayuda de otro.

La zona de desarrollo próximo es, en esencia, un medio para la mediación de aprendizaje. A saber de De Tejada, Ríos & Silva (2008) «...la mediación puede definirse como la manera específica utilizada por los adultos y otros compañeros más expertos para apoyar socialmente al individuo en desarrollo» (p. 84). La mediación, entonces, es el conjunto de acciones que se activan para acortar la distancia entre lo que se desea aprender y quien está en el proceso de aprendizaje.

3. Metodología

Toda investigación se enmarca en un paradigma. Según Kuhn (citado en Contreras, 1996), este «es un sistema de creencias que determinan la visión que una determinada comunidad científica [...] así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones». En este sentido, la investigación se condujo a través del paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, debido al origen y tratamiento de la información, es decir, a partir de la realidad existente se comprendió e interpretó a la luz de hechos manifiestos. Como afirman Hernández, Fernández & Baptista (2006), este paradigma «...intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen [...] asume la subjetividad como forma de conocimiento» (p. 9). La investigación se focalizó en la interrelación entre individuos, profundizó en sus problemas y escudriñó cómo las soluciones a dichos problemas podrían ser planteadas desde su mismo seno.

En cuanto al diseño y nivel de la investigación, esta se enrumbó hacia una de campo de carácter descriptiva. En su esencia, pretendió recoger información de forma directa, de primera mano y sin la intervención de terceros, lo que permitió hacer una interpretación ajustada a las manifestaciones propias de ambientes reales. Para Bavaresco de Prieto (2013) una investigación descriptiva «...consiste en describir y analizar sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad (individuos, comunidades)» (p. 26).

Las técnicas e instrumentos empleados se enfilaron a las propias del enfoque cualitativo. Se estimuló la participación y la reflexión a partir de la interpretación de los hechos manifestados por los participantes. En cuanto a la técnica, se emplearon como técnicas la observación participante y la entrevista. Los instrumentos fueron el guion de entrevista y las notas de campo. Para el análisis de los hallazgos, se aplicaron los procesos de categorización, triangulación y teorización.

4. Resultados

La investigación se concretó en cuatro fases: (a) diagnóstico, (b) diseño, (c) ejecución y (d) evaluación. Cada una arrojó resultados altamente valiosos para la construcción de conocimientos en cuanto al desarrollo de habilidades para la mediación de aprendizajes entre pares.

La fase de diagnóstico se desplegó a partir tres acciones. En primera instancia se efectuaron entrevistas individuales y grupo focal a los preparadores. Por otro lado, se realizaron acompañamientos que permitieron observar el desempeño de los preparadores en situaciones reales. Adicional, se realizó un análisis de las líneas orientadoras emanadas por el MPPE, a través de los documentos relacionados con el PNPE a fin de contrastar lo estipulado por el Ente Rector con las observaciones y las manifestaciones expresadas por los informantes. Las acciones emprendidas se focalizaron en obtener evidencias relacionadas con: (a) proceso de comunicación, (b) disposición para ayudar al otro, (c) dominio del contenido, (d) planificación de la sección de mediación.

A partir de los hallazgos se inició el proceso de construcción de estrategias instruccionales, acción que se desplegó en las fases de diseño y ejecución. Del diagnóstico se determinó que el proceso de formación se realizaría a partir de la concreción de 12 estrategias instruccionales orientadas al desarrollo de habilidades para la mediación de ayudas pedagógicas entre pares.

La fase de evaluación se concretó en 3 momentos: (1) proceso de aplicación de las estrategias instruccionales, (2) acompañamiento realizado a los preparadores para evidenciar su desarrollo de habilidades para la mediación de aprendizajes, (3) jornada de reflexión colectiva para evaluar la efectividad de las estrategias.

Los hallazgos más significativos reflejaron que la mayoría de los preparadores desconocían el contexto teórico que sostiene el aprendizaje mediado. De igual forma, ignoraban cómo llevar a cabo un proceso de mediación. Según su concepción previa, su misión como preparadores se centraba en explicar las clases a los compañeros que requerían ayuda, pero sin ninguna organización previa donde se tomara en consideración la naturaleza del área de formación, los conocimientos previos que poseía el estudiante tutorado, los recursos existentes, de los cuales podría hacer uso para potenciar su función mediadora, entre otros elementos. Aunque reconocen la importancia de saber comunicar las ideas y establecer empatía con sus pares, carecían de los conocimientos necesarios para tal fin.

También quedó evidenciado que dentro de las necesidades de formación de los preparadores, se encuentra que estos requieran consolidar elementos relacionados con las habilidades sociales y habilidades para la mediación de aprendizajes. Esta combinación les aportaría competencia pedagógica y le permitirá potenciar su idoneidad académica al adentrarse en el entramado que constituye el mediar el aprendizaje de otros.

Luego del proceso de formación, se observó un cambio considerable en la percepción de los participantes, en cuanto al rol que debían cumplir como preparadores. Los resultados aquí expuestos conllevan a afirmar que el conjunto de estrategias diseñadas y aplicadas fueron efectivas para el logro del objetivo por el cual se diseñaron, es decir, los preparadores desarrollaron habilidades para la mediación de aprendizajes entre pares.

5. Conclusiones

Al cierre de la investigación y sobre la base de los hallazgos, se pudo concluir, entre otros aspectos que:

Durante la diagnosis, se estableció que los preparadores tienen una vaga idea de cómo se puede llevar a cabo un proceso de mediación, pues afirmaron que ellos acostumbran ayudar a sus compañeros cuando observan o se le solicitaban ayudas; sin embargo, carecen de los elementos procedimentales para realizar una intervención que impacte el aprendizaje de sus pares, es decir, pasar de una ayuda fortuita y casual a un proceso sistémico con metas a cumplir.

El proceso de formación permitió generar cambios significativos en la actitud de los preparadores. Se pudo percibir el tránsito en la forma de concebir la mediación de aprendizajes, en el cual el preparador entiende las circunstancias de los estudiantes que ayuda durante el proceso de preparaduría.

Se puede afirmar que el PNPE es un medio para explorar la inclinación hacia la docencia de algunos estudiantes, pues en estos se encuentra una motivación intrínseca que los lleva a aportar sus conocimientos. Su motivación quedó reflejada en el interés del grupo por querer indagar más allá de lo presentado por el facilitador.

6. Referencias bibliográficas

- Bavaresco de Prieto, A. (2013). *Proceso metodológico en la investigación. ¿Cómo hacer un diseño de investigación?* Maracaibo: Imprenta Internacional.
- Contreras, I. (1996). La investigación en el aula en el marco de la investigación cualitativa en educación: una reflexión acerca de sus retos y posibilidades. *Revista Educación*, 20(1), 109-125.
- De Tejada, M., Ríos, P., & Silva, A. (2008) (Ed). *Teorías Vigentes del desarrollo Humano*. Caracas: FEDUPEL.
- Hernández Sampieri R., Fernández Collado C., & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Monereo, Pozo, & Castelló, B. (2001). *La enseñanza de estrategias de aprendizaje en el contexto escolar*. https://www.researchgate.net/profile/Carles_Monereo/publication/261082782_La_ensenanza_de_estrategias_de_aprendizaje_en_el_contexto_escolar/links/0a85e5332ba550896f000000.pdf
- Vygotski, L. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Grijalbo.